

РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗУЧЕНИИ «МИРОВОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ»

[HTTPS://DOI.ORG/10.5281/ZENODO.7883154](https://doi.org/10.5281/zenodo.7883154)

Азизова Феруза Васиковна

преподаватель кафедры «Экономика стран Востока» ТГУВ
feruza2405@gmail.com

Салихова Алина Муратовна

преподаватель кафедры «Экономика стран Востока» ТГУВ
alina15082209@gmail.com

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам использования инновационных технологий на уроках географии в высших учебных заведениях. География обладает широким диапазоном межпредметных связей, знакомит студентов с территориальным (региональным) подходом как особым методом научного познания и инструментом воздействия на социально-экономические процессы. Поэтому каждый преподаватель старается организовать свои занятия таким образом, чтобы привлечь внимание даже самых незаинтересованных студентов.

Abstract: This article is devoted to the use of innovative technologies in geography lessons in higher educational institutions. Geography has a wide range of interdisciplinary connections, introduces students to the territorial (regional) approach as a special method of scientific knowledge and a tool for influencing socio-economic processes. Therefore, each teacher tries to organize his classes in such a way as to attract the attention of even the most disinterested students.

Ключевые слова: экономическая география, инновации, мировая экономика, регион, субрегион, творческий подход, познавательные способности.

Keywords: economic geography, innovations, world economy, region, sub-region, creativity, cognitive abilities.

Введение. «Сегодня геополитическая ситуация в мире требует от каждой страны правильного использования своих возможностей и ресурсов, создания новых торговых и логистических коридоров. В связи с этим мы ведем переговоры с престижными компаниями мира и изучаем наиболее подходящие предложения. Наша цель – к 2030 году увеличить экспортный потенциал нашей страны не менее чем в 3-4 раз»¹¹³, – сказал глава Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев на церемонии, посвященной запуску предприятия «Зарафшон Ойна». Благодаря усилиям Президента Узбекистана, правительство многих стран проявляет

¹¹³ <https://kun.uz/ru/news/2022/11/25/mirziyoyev-geopoliticheskaya-situatsiya-v-mire-trebuyet-ot-kajdoy-strany-pravilnogo-ispolzovaniya-svoix-vozmojnoste>

большой интерес к расширению сотрудничества с Узбекистаном на всех уровнях. В краткосрочной перспективе запланировано реализовать много проектов. В связи с этим необходимо уделять особое внимание подготовке специалистов, разбирающихся в отраслевом и региональном строении мировой экономики и географии внешнеэкономических связей.

Изучение дисциплины «Мировая экономическая география» способствует формированию у студентов навыков поиска новой информации, так как размещение отраслей мировой экономики имеет динамичный характер, и, таким образом, информация о нем постоянно корректируется.

Основная часть. Каждый преподаватель старается построить свои лекции таким образом, чтобы привлечь внимание даже самых незаинтересованных студентов. Для этого необходимо разнообразить формы и методы как проведения занятия в целом, так и отдельных его этапов. Современный преподаватель в решении этой непростой задачи должен сочетать традиционные методы обучения и современные информационные технологии, в том числе и компьютерные.

Использование инновационных технологий на уроках географии позволяет студентам в яркой, интересной форме усваивать географические термины и определения, которые представлены в видеороликах и на фотографиях. Кроме этого, способствует чёткому восприятию материала по той или иной теме, позволяет закреплять материал в игровой форме, в соответствии со здоровьесберегающими технологиями. В.А. Андреев рассматривает нетрадиционный урок как урок инновационного типа и дает ему следующую характеристику: «Инновационный урок – это такой урок, который имеет нечто новое, оригинальное, творчески привнесённое учителем изменение в цели, содержание, методы, средства или даже в саму форму организации занятий»¹¹⁴.

Использование компьютерных технологий в преподавании курса мировой экономической географии делает лекцию наглядной и выразительной, помогает лучшему усвоению нового материала.

На занятиях можно использовать электронные учебники, учебные презентации, слайд-тестирование, компьютерные тесты.

Электронные презентации позволяют иллюстрировать изучаемый материал, расширять кругозор студентов, мотивировать их на изучение предмета. И это притом, что на изучение практически каждой темы выделяется чаще всего не более одной лекции и за отведенное время необходимо освоить новые понятия и термины, понять суть изучаемого материала и закрепить его. Для закрепления материала можно на слайде представить вопросы или задания теста.

Также на занятиях можно поиграть в игру «Подчеркни и назови» для работы с терминами. Для этого на доске пишется список терминов. Студентам

¹¹⁴ Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс. Казань, 1998. Кн. 2

предлагается выйти к доске, подчеркнуть термин и дать определение. Те термины, которые остались не подчеркнутыми, требуют дополнительной доработки. Сама форма проведения опроса по терминам активизирует студентов: они начинают искать ответ во всех источниках: учебниках, в тетрадах. Стремление выйти и подчеркнуть – это элемент игры, но позволяет выявить слабые стороны в знаниях и дополнить материал.

Во время каждого занятия можно проводить разминки в форме определенных заданий. Например, определи страну по описанию, где находятся эти достопримечательности?, найдите соответствие религия - страна, назови столицу и т.д.

На лекциях часто используется несколько карт, которые можно сканировать и представлять на слайдах электронной презентации. Например, к теме «Население мира» можно подготовить слайды-карты «Плотность населения мира», «Языковые семьи и народы мира», «Религии», «Урбанизация», а также показать половозрастную пирамиду, характерную для развитых стран и развивающихся.

Средства мультимедиа акцентируют внимание студентов на важнейших объектах и явлениях, а также позволяют демонстрировать материал в любой последовательности. Возможно его использование и на занятиях изучения новой темы, и закрепления пройденного материала. При помощи компьютерных технологий на занятиях можно проводить проверку знаний студентов в виде тестов.

При выполнении самостоятельной работы, которой в последнее время придается огромное значение, необходимо использовать инновационные технологии. Так, например, при изучении темы, посвященной политической карте, можно предложить следующее задание:

1. *Охарактеризуйте главные объекты политической карты мира. Проведите группировку стран мира по размерам, географическому положению, формам правления, государственного устройства, административно-территориальному устройству.*

2. *Проанализируйте современные изменения на политической карте мира. Заполните таблицу*

	Дата	Событие	Форма изменения

Для проведения интересного занятия необходимо прибегать к нетрадиционным методам. Например, на заключительном занятии по теме «Экономическая география зарубежной Европы (или другого региона)» проводить занятие-пресс-конференцию. В данном случае занятие проводится в виде ролевой игры, так как необходимы для беседы члены делегации и журналисты. Все студенты – журналисты готовят вопросы и полные ответы на

них заранее, так как оценивается не только заданный вопрос, но и точность ответа на него. Во время занятия выбираются члены-делегации, которые подводят итоги всего пройденного материала, а также рассказывают о том, что они подготовили самостоятельно. После студенты-журналисты задают свои вопросы. В случае если члены делегации не могут ответить или дали неверный ответ, студент-журналист отвечает и дополняет сам.

Студентам нравятся такие занятия, т.к. они предполагают развитие навыков самостоятельной работы, стремление к творческому поиску. После занятия необходимо провести анализ пресс-конференции и оценить всех участников, комментируя оценки.

Также можно предложить провести сюжетно-ролевую игру «Турагенство», где студенту надо так представить рекламу своего «туристического бизнеса», которая могла бы заинтересовать различные группы населения. При этом, помимо чисто географической информации, которую должна содержать реклама, следует учитывать и социокультурные ассоциации. Каждая компания обязана при рекламировании использовать наглядный материал по географическому объекту (рисунки, схемы, фотографии, газеты, журналы и т.д.). При рекламировании желательно использовать ТСО и следовать критериям, которые предварительно сообщаются всей аудитории: соответствие рекламного проспекта предложенной теме, оригинальность представления, разнообразие представленного материала, логичность построения проспекта, содержательное раскрытие рекламируемого объекта. Рекламные компании могут работать по одной теме, но по разным направлениям. Например, компаниям предлагается создать рекламный проспект Испании. При этом одни готовят материал по экономике, другие освещают культурную жизнь и т.д. Можно выбрать целый регион или субрегион.

Этот методический прием развивает умение самостоятельно работать, компоновать материал, анализировать его, придавать ему форму и защищать его, а главное – видеть его практическую реализацию.

Еще одним интересным видом занятия является экскурсия по стране. На последних занятиях студенты готовят экскурсию по той стране, которая им наиболее интересна (например, любая страна Латинской Америки). Они стараются преподнести материал в виде слайд-презентации и комментируют его в качестве гида.

Заключение. На уроках по экономической географии мира важно создать атмосферу интереса к знаниям, стремление искать, исследовать, творить, развивать смекалку. Поэтому необходимо искать самые разнообразные пути и приемы поддержания познавательных интересов студентов в любом виде их познавательной деятельности, любом направлении.

Таким образом, очевидно, что развитие познавательных способностей и творческой активности студентов на уроках мировой экономической географии

сегодня находятся в прямой зависимости от использования инновационных технологий в преподавании предмета.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под редакцией Е.С. Поллат. – Москва, 2003. – 270 с.
2. Душина И.В., Пятунин В.Б., Летягин А.А. Методика обучения географии в общеобразовательных учреждениях: учебное пособие для студентов вузов. Москва: Дрофа, 2007. - 509 с.
3. С. П. Спичак, С. В. Тесленко. Игры на уроках географии. География в школе. 1996. № Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта <http://www.yspu.yar.ru>
4. Новиков С.П. Применение новых информационных технологий в образовательном процессе // Педагогика. - 2003. - №9. - С. 32-38.